

Online forum materiallari to'plami

25-fevral 2023-yil

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy tavalludining
1240 yilligiga bag'ishlangan

"Yosh olimlar, doktorant va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy
forumi"

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg'ona filiali

Farg'ona - 2023

Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy tavalludining
1240 yilligiga bag'ishlangan yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning
onlayn ilmiy forumi

3-sho'ba materiallari to'plami

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7750244>

To'plamga 2023 yil 25 fevral kuni

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida "Engineering problems and innovations" jurnali tahririyati bilan hamkorlikda o'tkazilgan "Muxandislik muammolari va innovatsiyalar" mavzusidagi yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi 3-sho'ba ishtirokchilarining ilmiy ma'ruza materiallari kiritilgan

Tahrir hay'ati:

Muxtarov Farrux Muxammadovich – texnika fanlari falsafa doktori (PhD)

Rasulov Akbarali Maxamatovich – fizika-matematika fanlari doktori, prof.

Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich – fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Kadirov Abdumalik Matkarimovich – iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Abdullayev Temurbek Marufovich – texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li – fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Kasimaxunova Anarxan Mamasodiqovna – texnika fanlari doktori (DSc), prof.

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna – texnika fanlari doktori (DSc), prof.

ELEKTR ENERGIYASINI SAQLASHDA MEXANIK USULLARDAN FOYDALANISH

Raxmatov Rasuljon Ravshanjon o'g'li,
TATU Farg'ona filiali

Аннотация. Elektr energiyasi, bugungi kunda bizning hayotimizning asosiy qismlaridan biridir. Elektr energiyasini saqlash esa, bu energiyaning samarali ishlatilishini ta'minlash uchun muhimdir. Mexanik usullar elektr energiyasini saqlash uchun samarali va qulay usullardan biridir.

Калит сўзлар: *Elektr energiyasini saqlash Lift batareyalar, • Hidrobatareyalar, Elastik batareya, akkumulyator.*

Elektr energiyasini saqlashda mexanik usullardan foydalanish

Elektr energiyasi, bugungi kunda bizning hayotimizning asosiy qismlaridan biridir. Elektr energiyasini saqlash esa, bu energiyaning samarali ishlatilishini ta'minlash uchun muhimdir. Mexanik usullar elektr energiyasini saqlash uchun samarali va qulay usullardan biridir.

Mexanik usullar haqida tushuncha:

Mexanik usullar, biror narsani saqlash uchun mexanik energiyadan foydalanishni o'z ichiga oladi. Elektr energiyasini saqlash uchun, bir nechta mexanik usullar mavjud. Ularning ba'zilari quyidagilardir:

Lift batareyalar- bu usulda, elektr energiyasi ma'lum bir og'ir vaznli yuklarni ma'lum balandlikka ko'tarish hisobiga saqlanadi. Lift batareyalarda yuklar hamda ularni ko'tarish balandligi yanada katta bo'lsa, energiya saqlash imkoniyati ko'proq bo'ladi. Bu usulda ma'lum bir yuk elektr dvigatellar hamda maxsus mexanizmlar yordamida ma'lum bir balandlikka ko'tarilib qo'yiladi va zarur bo'lgan vaqtda qayta tushirishda mexanizm generatorlarni ishga tushuradi va generatorlar elektr toki ishlab chiqaradi.

Gidrobatareyalar- bu usulda, elektr energiyasi oldingi usulga nisbatan osonroq boshqarish mumkin bo'lgan yuklar – suyuqlik yoki suvni balandlikka chiqarish orqali energiya saqlanadi. Hidrobatareyalar samarali va qulay, ammo ularning saqlash qobiliyati lift batareyalarga nisbatan pastroqdir. Bunda suvni balandlikdagi rezervuar yoki suv omborlariga nasoslar yordamida chiqarilib zaxirlash mumkin. Bunday zaxiralash kunduzgi vaqtlarda elektr energiyasiga talab kamligi va quyosh panellaridan esa energiya ko'proq ishlab chiqariladigan vaqtlarda qo'llash samaraliroqdir. Tunda quyosh panellari elektr energiyasini ishlab chiqarmagan vaqtda suvni qayta tushirish orqali gidrogeneratorlarda elektr energiyasi ishlab chiqariladi.

Elastik batareya - bu usulda, elektr energiyasi elastik vositalar (holatini tiklovchi prujina, rezinalar) yordamida saqlanadi. Bu usul oldingi usullarga qaraganda nisbatan samarasi kamroq, ammo ularning o'rnatilishi va ko'chirib yurish imkoniyati mavjuddir. Avvalgi usullarning kamchiligi kichik hajmda yoki harakatlanuvchi vositalarda qo'llash qiyinligi sababli, elastik batareyalar bunday hollarda qo'l kelishi mumkin. Lekin bu usulning asosiy kamchiligi energiya saqlash hajmi ancha kam.

Mexanik usullarning afzalliklari

Mexanik usullar elektr energiyasini saqlash uchun quyidagi afzalliklarga ega:

Iqtisodiy samaradorlik- Mexanik usullar samarali va qulaydir. Mexanik usullar elektr batareyalarga nisbatan ko'proq xizmat qilishi va texnik vositalarni oson hamda arzoniga almashtirish mumkin, bu esa o'z navbatida katta tizimlarda yuqori iqtisodiy samaradorlikka olib keladi.

Uzoq muddatli saqlash - Elektr energiyasi mexanik usullarda uzoq muddatli saqlanishi mumkin. Ayniqsa lift batareyalar ma'lum yukni ma'lum balandlikka ko'tarilganda uzoq vaqt davomida potensial energiyani sarf qilmay saqlashi mumkin, elektr batareyalarda esa vaqt o'tgani sari energiya sarflanib boradi.

Ishlash qulayligi - Mexanik usullar elektr energiyasini ishlatishni osonlashtiradi. Elektr batareyalarda o'zgarimas tok saqlash mumkin, bu o'z navbatida istemolchilarga o'zgaruvchan tok

berish uchun inverter tizimlarini hamda ortiqcha energiya va mablag' sarfini talab qiladi. Mexanik usullarda generatorlar tok ishlab chiqarishda istemolchiga talabiga ko'ra tok chiqaradi.

Muvaffaqiyat – Yuqoridagi afzalliklar sababli mexanik usullar elektr energiyasini samarali va ishonchli saqlash uchun muvaffaqiyatli hisoblanadi. Hozirgi kunda elektr batareyalarning xizmat muddati kamligi, ekologiyaga zarari, muntazam batareyalarni almashtirishda ko'p mablag' talab etishi va boshqa sabablarga ko'ra katta tizimlarda ananaviy elektr batareyalardan mexanik batareyalarga o'tishni taqozo etmoqda.

Mexanik usullarning kamchiliklari

Mexanik usullar elektr energiyasini saqlash uchun quyidagi kamchiliklarga ega:

Hajm - Mexanik usullar ko'p joy talab qiladi.

Qo'llab-quvvatlash - Mexanik usullarning qo'llab-quvvatlash talablari yuqori bo'lishi mumkin.

Energiya sarfi- Mexanik usullarning energiya saqlashda foydali ish koefitsienti nisbatan pastroq bo'lishi mumkin.

Statistik tahlillar

Elektr energiyasini saqlashda mexanik usullardan foydalanishning o'rni va ko'rsatkichlari statistik tahlillar bilan ko'rib chiqilgan. Bu tahlillarga ko'ra, mexanik usullar elektr energiyasini katta tizimlarini saqlash uchun eng samarali va qulay usullardan biri hisoblanadi. Shuningdek, mexanik usullarning uzoq muddatli saqlash imkoniyati lift batareyalarda nisbatan ko'proq bo'ladi.

Xulosa

Xulosa sifatida aytish mumkinki, hozirgi kunda elektr energiyasini ishlab chiqarish va saqlash global muammolardan biri hisoblanadi. Shuning uchun olimlar bundanda ko'proq xizmat qiladigan noan'anaviy usullardan foydalanishga e'tibor qaratmoqdalar. Bulardan suvni elektroliz qilish orqali vodorod olish, gravitatsion akkumulyatorlar (mexanik usullar xisobiga potensial energiya saqlanishi) muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunday usullar katta hajm egallashi ishlash mexanizmi murakkabligi kamchiligi bo'lsa ko'p vaqt xizmat qilishi (30 yildan ko'proq) hamda ekologik jihatlari xisobiga taraqqiy etmoqda.

Adabiyotlar

1. D.F. To'xtasinov, R.R.Raxmatov - Elektromobillar va boshqa qurilmalarda akkumulyatorlardan samarali foydalanish tadqiqi - Фарғона политехника институти илмий-техника журнали

2. Rasuljon Raxmatov - Suv iste'moli xisobini olish tizimlaridan real-vaqt rejimida foydalanish hamda ularni boshqarishning raqamli tizimlarini joriy etish.

3. A.Abdullayev, R.Raxmatov, K.Ergashev, U.B.Botirov - Energetika sohasidagi mutaxasislarni masofaviy o'qitishda internet tarmoqlarining ro'li - Namangan muhandislik-qurilish instuti, Xalqaro konferensiya

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Накопление_энергии

5. <https://habr.com/ru/articles/377425/>

AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA O'TA KATTA SONLAR USTIDA MATEMATIK AMALLARNI BAJARISH USULLARI	
<i>A.G.Abdugodirov</i>	107
APPLICATION OF THE OPENGL LIBRARY IN THE COURSE OF PROGRAMMING AND COMPUTER SIMULATION	
<i>A.D.Dilshodov, M.Adxamjonov</i>	108
МЕХАНИК ТОЗАЛАШ ИНШООТЛАРИ ЁРДАМИДА ОҚАВА СУВЛАРНИ ТАРКИБИНИ ЎРГАНИБ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ	
<i>Холматов Ихтиёр Рахматович, Нўмонов Машрабжон Баходиржон ўғли</i>	111
ELEKTR ENERGIYASINI SAQLASHDA MEХАНИK USULLARDAN FOYDALANISH	
<i>Raxmatov Rasuljon Ravshanjon o'g'li</i>	113

Hurmatli forum ishtirokchilari, aziz mualliflar!

Sizlarni forumning hamkor tashkilotchisi "FER-TEACH" MChJ muassisligida faoliyat yurituvchi "Engineering Problems and Innovations" ilmiy-texnika jurnalida o'z ilmiy ishlaringiz natijalarini chop etishga chaqiramiz

Jurnal sonlari ikki oyda (fevral, aprel, iyun, avgust, oktabr, dekabr) bir marta , 27-kuni e'lon qilinadi